

ЭНАНТИОСЕМИЯ В АРАБСКОЙ ЛЕКСИКЕ: ИНТЕГРАЦИЯ ДИАХРОННОГО И ПРАГМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ТРАДИЦИИ

Сирожиддин Сотволдиев Махаммаддин угли,
и.о. доцента кафедры «Tillar-1» Oriental университета
sirojiddinsotvoldiyev454@gmail.com
+998935342735

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20448873>

Аннотация. Статья посвящена явлению الأضداد в арабской лексике как особому типу внутрисловной антонимии, при котором одна лексема выражает два противоположных значения. В работе рассматриваются диахронные механизмы формирования противоположных значений, включая семантические сдвиги, языковые контакты и диалектное варьирование, а также их прагматическая обусловленность в контексте реального употребления. Особое внимание уделяется анализу классических концепций, представленных трудами Abu Tayyib al-Lughawi, Ibn al-Anbari и Al-Suyuti, а также современным теориям, основанным на концепциях semantic change, homopolysemous opposites и moral polysemy.

Ключевые слова: الأضداد, энантиосемия, антонимия, полисемия, семантическое изменение, прагматика, арабская лингвистика.

Abstract. The article examines the phenomenon of الأضداد in Arabic as a specific type of intralexical antonymy, where a single lexical unit expresses two opposite meanings. The study explores diachronic mechanisms of semantic development, including semantic shifts, language contact, and dialectal variation, as well as their pragmatic realization in context. Special attention is given to classical approaches represented by Abu Tayyib al-Lughawi, Ibn al-Anbari, and Al-Suyuti, alongside modern theoretical frameworks such as semantic change, homopolysemous opposites, and moral polysemy.

Keywords: enantiosemy, antonymy, polysemy, semantic change, pragmatics, Arabic linguistics.

Annotatsiya. Mazkur maqolada arab tilidagi الأضداد hodisasi bir leksik birlik doirasida qarama-qarshi ma'nolarni ifodalovchi ichki antonimiya turi sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqotda mazkur hodisaning diaxron rivojlanish mexanizmlari, jumladan semantik siljish, til aloqalari va lahjaviy farqlanish omillari ko'rib chiqiladi, shuningdek uning pragmatik talqini ochib beriladi. Klassik tilshunoslar — Abu Tayyib al-Lug'aviy, Ibn al-Anbari va as-Suyutiy qarashlari hamda zamonaviy nazariy yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: энантиосемия, الأضداد, антонимиya, полисемия, семантик o'zgarish, прагматика, arab tilshunosligi.

Явление الأضداد (addād), понимаемое как особый тип антонимических или энантиосемантических отношений в пределах одной лексемы, издавна занимает центральное место в арабской лингвистической традиции и остаётся предметом интенсивных научных дискуссий о его реальности, объёме и механизмах формирования. Уже в классической арабской лексикографии фиксируются специальные сочинения, посвящённые систематизации таких единиц и их контекстов употребления, что позволило сформировать эмпирическую базу для последующего теоретического осмысления феномена [1]. Современные исследования подчёркивают необходимость рассматривать الأضداد не изолированно, а в контексте общих процессов семантического развития языка, включая расширение значений, взаимодействие с другими семантическими категориями и формирование сложных типов полисемии [6]. В этом плане энантиосемия всё чаще трактуется как результат глубинных семантических сдвигов, при

которых одна лексическая единица приобретает противоположные значения в результате длительного исторического развития и накопления различных контекстов употребления [9].

Диахронический аспект феномена проявляется в постепенном наращивании полисемии и перераспределении значений между конкурирующими лексемами, что в ряде случаев приводит к формированию противоположных семантических полюсов внутри одной формы. В этом контексте энантиосемия рассматривается как крайняя стадия семантической эволюции, возникающая вследствие «экстремального семантического сдвига» и отражающая сложные процессы взаимодействия значения и контекста [5].

Прагматическое измерение الأضداد проявляется в зависимости интерпретации противоположных значений от конкретной коммуникативной ситуации, контекста и оценочных факторов. Исследования показывают, что противоположные значения могут функционировать как элементы языковой системы, так и как результат контекстуально обусловленного переосмысления, что особенно важно для анализа реального речевого употребления [4]. В этой связи разграничение узуальных и окказиональных значений становится ключевым условием адекватной интерпретации энантиосемии.

Терминологическое содержание феномена الأضداد формируется на пересечении понятий антонимии, противопоставления и семантического противоречия. Уже арабская лексикографическая традиция фиксирует многозначность самого термина "ضد", который обозначает как противоположность, так и иные семантические оттенки, что указывает на его внутреннюю полисемию [8]. Данное расхождение между языковым и терминологическим уровнями создаёт основу для дальнейших теоретических трудностей при разграничении энантиосемии, антонимии и простого контраста. В ряде исследований الأضداد рассматриваются как разновидность المشترك اللفظي, поскольку одна лексема соотносится с противоположными значениями. Это приводит к сближению энантиосемии с полисемией и омонимией, особенно в рамках концепции homopolysemous opposites, где противоположные значения выводятся из единого семантического поля [1]. Однако подобный подход размывает границы между различными типами семантических отношений.

Современные исследования стремятся уточнить понятие الأضداد через категорию «отношений между значениями», при которой актуализация одного значения вызывает в сознании его противоположность. Особенно наглядно это проявляется в семантическом поле цветов, где, например, слово الأصفر в различных интерпретациях может соотноситься с противоположными значениями. Тем не менее, подобные случаи нередко выводятся за пределы الأضداد и рассматриваются как проявления المشترك, поскольку противопоставление реализуется в рамках разных оппозиционных систем [2]. Прагматический аспект играет ключевую роль в интерпретации подобных явлений. Выбор значения зависит не столько от внутренней структуры слова, сколько от контекста, экзегетической традиции и коммуникативной установки. Это особенно ярко проявляется в анализе слова القُرء, которое в юридико-экзегетическом дискурсе интерпретируется либо как الطهر, либо как الحيض. Такая двойственность рассматривается как пример الأضداد, поскольку противоположные значения закреплены за одной формой и связаны с единым семантическим полем ритуальной чистоты [2].

Проблема разграничения الأضداد и смежных категорий антонимии, полисемии и омонимии связана с вопросом о возможности одной лексемы выражать противоположные значения и о статусе таких случаев в системе языка. Представители отрицательного подхода, в частности Ibn Durustawayh, исходят из принципа однозначности языкового знака и утверждают, что наличие двух противоположных значений у одной формы нарушает функцию языка как средства точного выражения мысли. В этой перспективе противоположные употребления объясняются диахроническими изменениями, метафоризацией или диалектным варьированием, а не признаются внутренней антонимией одной лексемы. Соответственно, الأضداد сводятся либо к полисемии, либо к омонимии.

Альтернативный подход представлен в исследованиях, рассматривающих الأضداد как частный случай полисемии, основанной на едином مُشْتَرِكٍ مَعْنَوِي. В рамках этой концепции противоположные значения выводятся из общего семантического инварианта. Так, для ряда лексем реконструируются абстрактные схемы, позволяющие объяснить полярные значения как различные реализации одного смыслового ядра [6]. Подобный анализ демонстрирует, что антонимичность не всегда является исходной характеристикой слова, а формируется в процессе его семантического развития. Важным этапом становится разграничение истинной энантиосемии и псевдоантитез. Последние возникают под влиянием синтаксических и прагматических факторов. Например, различие значений глагола может быть обусловлено изменением предлогов и валентностной структуры, а не наличием двух самостоятельных противоположных значений. В таких случаях антонимический эффект формируется на уровне контекста, что сближает الأضداد с прагматической полисемией [6].

Диахронный анализ الأضداد показывает, что противоположные значения формируются не изначально, а в результате длительного семантического развития. Современные исследования, в частности концепция total polysemy, исходят из существования исходного семантического ядра, из которого в процессе исторической эволюции развиваются противоположные значения в пределах одной лексемы [6]. Таким образом, энантиосемия рассматривается как финальная стадия семантического расщепления, обусловленного накоплением различных контекстов употребления. Диахрония тесно связана с прагматикой: закрепление противоположных значений происходит через регулярные контекстуальные реализации, в которых одна и та же лексема приобретает как положительные, так и противоположные оценочные компоненты. В этом смысле противоположность выступает не как исходное свойство слова, а как результат его функционального расширения.

Классическая арабская традиция также связывает возникновение الأضداد с историческим развитием значений. Ibn al-Anbari отмечает, что противоположные значения восходят к единой семантической основе, которая со временем расширяется и допускает различные, в том числе противоположные, интерпретации. Такая модель соответствует современной теории semantic change, где противоположные значения рассматриваются как результат последовательных семантических сдвигов [1]. В современных исследованиях эти процессы описываются через категории transfers и shifts, включающие метафорические, метонимические и эвфемистические переносы, а также более радикальные изменения значения [1]. В совокупности они формируют механизм накопления противоположных значений вокруг одной лексической формы. Однако существует и противоположная точка зрения. Ряд исследователей отрицает системный характер الأضداد, рассматривая подобные случаи как редкие и объясняя их исключительно внешними факторами — диахронными изменениями или диалектным расхождением. С этой позиции кажущееся сосуществование противоположных значений трактуется как результат исторической последовательности, а не как одновременная семантическая реальность. Роль языковых контактов в формировании противоположных значений в арабской лексике тесно связана с процессами семантического изменения. Энантиосемия в ряде работ рассматривается как результат semantic change, включающего как переносы значений (метафора, метонимия, эвфемия), так и более глубокие семантические сдвиги [1]. В условиях языкового взаимодействия заимствования и калькирование способствуют появлению новых интерпретаций, которые могут вступать в противоречие с исходным значением и приводить к поляризации внутри одной лексемы.

Абу Таййиб аль-Лугави рассматривается как один из представителей классической традиции описания الأضداد, чьи труды входят в канонический корпус источников [1]. Его метод носит преимущественно дескриптивный характер: он фиксирует случаи противоположных значений без строгого разграничения полисемии, омонимии и энантиосемии. Современные исследования показывают, что многие из приведённых им примеров могут быть объяснены через общий семантический инвариант и потому относятся к полисемии, а не к собственно

الأضداد [6]. Это позволяет оценить его вклад как эмпирический, но теоретически недостаточно разработанный.

Ибн аль-Анбари занимает более развитую методологическую позицию, рассматривая الأضداد как результат расщепления единого семантического ядра. В его анализах противоположные значения выводятся из общего инварианта и объясняются через контекстуальные и оценочные изменения. Это сближает его подход с современной концепцией семантического развития, где антонимичность формируется как итог длительных смысловых сдвигов [6]. При этом он стремится разграничить истинные случаи противоположности и явления, обусловленные внешними факторами.

Ас-Суюти выступает как компилятивно-критический автор, интегрирующий лексикографическую и тафсирную традиции. В отличие от ранних авторов, он не ограничивается перечислением примеров, а сопоставляет различные мнения и учитывает контекстуальные факторы интерпретации. Его подход связывает анализ الأضداد с более широкими вопросами семантических отношений в Коране, что позволяет рассматривать энантиосемию как явление, функционирующее на стыке языка и дискурса.

Проведённый анализ показал, что явление الأضداد в арабской лексике не может быть однозначно интерпретировано без учёта диахронных, диалектологических и прагматических факторов. Классическая традиция, представленная трудами Ibn al-Anbari и других авторов, предоставляет богатый эмпирический материал и интуитивное понимание общего семантического инварианта, однако часто ограничивается формальной фиксацией и не проводит чёткого разграничения между истинной энантиосемией, полисемией и диалектным варьированием. Полемика между сторонниками и противниками системного характера الأضداد выявляет необходимость строгих методологических критериев, позволяющих отделять случаи, основанные на едином семантическом ядре, от псевдоэнантиосемии, обусловленной синтаксическими или прагматическими факторами. Таким образом, признание данного феномена возможно лишь при комплексном подходе, сочетающем историко-семантический анализ и контекстуальную интерпретацию.

Список литературы

1. al-Khamash, S. S. (1991). A study of homo-polysemous opposites in Arabic.
2. ALYASIN, T. K. (2024). The impact of opposites in the Holy Qur'an: "Al-Qur'" in the jurisprudence sphere as an example. <https://orcid.org/0009-0003-2345-9084>
3. Farhan, K. (2024). The phenomenon of opposites in the poetry of Abu Tammam: The poem on the conquest of Amorium as a model. *Annals of Ain Shams Arts*.
4. Ismail, M. A. A. al-Rahman. (2022). The phenomenon of opposites in the tafsir of al-Tha'labi (d. 427 AH).
5. Slevani, V. R. A. (2020). The phenomenon of semantic contradiction in Arabic language and its effect on meaning. <https://doi.org/10.33193/JALHSS.50.2020.18>
6. Al-Sayyid, R. A., et al. (2021). Moral polysemy in the opposites of al-Jawhari's Al-Sihah: An analytical applied study.
7. Al-Munjid, M. N. (2015). Semantic opposition in Arabic. *Al-Manara Journal*, 20(4), 245.
8. Muhammad, M. A., & Alawi, H. I. (2020). The phenomenon of antonymy in Matn al-Lugha: A study in semantic change. *Maysan Research Journal*.
9. Sotvoldiev, S. (2024). Autoantonymy and enantiosemy: A comparative linguistic analysis of oppositional meanings in language. *American Journal of Philological Sciences*, 4(12), 125–129.
10. Sotvoldiyev, S. (2023, June 26). Arab lexicography history and the structural principles of Ibn Malik's musallas dictionaries. *The Role of Science and Innovation in the Modern World*, London, United Kingdom. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8080680>